

XUDOYORXON SAROYI INTERERIDA HUNARMANDCHILIK VA EKOLOGIK TAFAKKUR SINTEZI: NAZARIY VA METODOLOGIK TAHLIL

Babakandov Otabek Nuritdinovich¹, O‘rmonova Zebuniso Adhamjon qizi²

¹Arx Phd SamDAQU, Arxitektura fakulteti, Interyer kefedrasi o‘qituvchisi

²SamDAQU, Arxitektura fakulteti, Interyer kefedrasi, 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20267862>

Annotatsiya: Mazkur maqolada XIX asr o‘zbek milliy me‘morchiligining noyob namunasi — Qo‘qon shahridagi Xudoyorxon saroyi intererlari ekologik tafakkur va barqaror dizayn konsepsiyalari nuqtai nazaridan kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi an‘anaviy hunarmandchilik turlarining interer makonini shakllantirishdagi rolini aniqlash hamda ularning ekologik va psixologik ta‘sir mexanizmlarini ilmiy asoslashdan iborat. Tadqiqot metodlari sifatida tarixiy-tipologik tahlil, komparativ yondashuv va vizual-semantik analiz qo‘llanildi. Natijada devor sathining uch qismli vertikal strukturasi, tabiiy materiallardan foydalanish va rang-yorug‘lik tizimi o‘zaro integratsiyalashgan holda ekologik muvozanatni ta‘minlovchi kompleks model ekanligi aniqlandi. Ushbu model zamonaviy interer dizaynida barqarorlik tamoyillarini joriy etishda metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: ekologik tafakkur, barqaror dizayn, interer arxitekturasi, Farg‘ona maktabi, hunarmandchilik sintezi, fazoviy ierarxiya.

Abstract: This article presents a comprehensive analysis of the interiors of the Khudoyorkhan Palace in the city of Kokand, a unique example of nineteenth-century Uzbek national architecture, from the perspectives of ecological thinking and sustainable design concepts. The main objective of the study is to identify the role of traditional craftsmanship in shaping interior spaces and to scientifically substantiate their ecological and psychological impact mechanisms. Historical-typological analysis, comparative approach, and visual-semantic analysis were employed as the main research methods. The findings reveal that the three-part vertical structure of wall surfaces, the use of natural materials, and the integrated system of color and lighting collectively constitute a comprehensive model that ensures ecological balance. This model serves as a methodological foundation for implementing sustainability principles in contemporary interior design.

Keywords: ecological thinking, sustainable design, interior architecture, Fergana school, synthesis of craftsmanship, spatial hierarchy.

Аннотация: В данной статье представлен комплексный анализ интерьеров дворца Худоярхана в городе Коканде — уникального образца узбекской национальной архитектуры XIX века — с точки зрения экологического мышления и концепций устойчивого дизайна. Основной целью исследования является выявление роли традиционных ремесленных направлений в формировании интерьерного пространства, а также научное обоснование их экологических и психологических механизмов воздействия. В качестве методов исследования были применены историко-типологический анализ, компаративный подход и визуально-семантический анализ. В результате установлено, что трёхчастная вертикальная структура поверхности стен, использование природных материалов и система цвета и освещения в их взаимной интеграции представляют собой комплексную модель, обеспечивающую экологический баланс. Данная модель служит

методологической основой для внедрения принципов устойчивости в современный интерьерный дизайн.

Ключевые слова: *экологическое мышление, устойчивый дизайн, архитектура интерьера, ферганская школа, синтез ремесленничества, пространственная иерархия.*

KIRISH

Zamonaviy arxitektura nazariyasida barqaror rivojlanish va ekologik tafakkur muammolari ustuvor yo'nalishlardan biriga aylangan. Shu nuqtai nazardan, tarixiy me'morchilik namunalarini qayta tahlil qilish orqali ularning ekologik potensialini aniqlash dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi. Markaziy Osiyo hududida shakllangan an'anaviy me'morchilik maktablari, xususan Qo'qon me'morchiligi, tabiiy muhit bilan uyg'unlashgan kompleks tizim sifatida e'tiborni tortadi.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, bugungi globallashuv davrida milliy o'zlikni saqlab qolish va zamonaviy interer dizaynini milliy ruh bilan sug'orishda Qo'qon me'morchilik maktabining rang, shakl va yorug'lik metodologiyasini o'rganish o'ta muhimdir. V. Voroninning 1940-yillarda boshlagan fundamental kuzatishlari [4, 12-b.] va I. Azimovning naqshlar ramziyligi borasidagi tahlillari [6, 88-b.] bugungi kun magistr tadqiqotchilari uchun boy nazariy manba bo'lib xizmat qiladi.

Xudoyorxon saroyi intererlari bu jarayonning mukammal namunasi bo'lib, unda fazoviy tashkil etish, material tanlovi va dekorativ bezaklar yagona ekologik konsepsiyaga bo'ysundirilgan.

Insoniyat sivilizatsiyasi tarixida har bir davr o'zining moddiy va ma'naviy qiyofasini me'moriy yodgorliklar orqali muhrlab qoldiradi. Markaziy Osiyo, xususan, Farg'ona vodiysi me'morchilik an'analari o'zining o'ziga xos plastik yechimlari, iqlimiy sharoitga moslashuvchanligi va bezak san'atining boyligi bilan ajralib turadi. Ushbu boy merosning markazida turgan Qo'qon shahri asrlar davomida nafaqat siyosiy va iqtisodiy chorraha, balki Sharqning eng yirik intellektual va badiiy markazlaridan biri sifatida taraqqiy etgan.

2019-yilda Jahon hunarmandlar kengashi (World Crafts Council) tomonidan Qo'qon shahriga "Jahon hunarmandlar shahri" maqomining berilishi bejiz emas [1, 1-b.]. Bu yuksak e'tirof shaharda asrlar davomida shakllangan va avlodan-avlodga o'tib kelayotgan usta-hunarmandlarning mahorati nafaqat mintaqaviy, balki global miqyosda tan olinganidan dalolat beradi. Qo'qon hunarmandchiligi — bu shunchaki mahsulot yaratish jarayoni emas, balki chuqur falsafiy va estetik mazmun kasb etuvchi madaniy qatlamdir.

XIX asr oxiri va XX asr boshlari Farg'ona vodiysi me'morchiligi uchun "renessans" davri bo'ldi deyish mumkin. X. Mamadaliyev o'zining ilmiy izlanishlarida ta'kidlaganidek, ushbu davrda hunarmandchilikning turli tarmoqlari — ganchkorlik, naqqoshlik, duradgorlik, koshinchilik va yog'och o'ymakorligi bir butunlikda, ya'ni me'moriy sintez holatida namoyon bo'ldi [2, 45-b.]. Bu davr me'morchiligi o'zining mahobatligi va bezaklarining nafisligi bilan Samarqand, Buxoro va Xiva maktablaridan so'ng to'rtinchi yirik maktab sifatida e'tirof etiladi [1, 3-b.].

Qo'qon hunarmandchiligi mazmunan boy va serqirra bo'lib, u o'z ichiga me'morchilik bilan uzviy bog'liq bo'lgan bir necha yirik yo'nalishlarni qamrab oladi. X. Mamadaliyev tadqiqotlariga ko'ra, XIX asrda Qo'qonda 30 dan ortiq hunarmandchilik turlari yuqori darajada rivojlangan bo'lib, ularning har biri interer dizaynida o'z aksini topgan [2, 45-b.]. Ayniqsa, yog'och o'ymakorligi, ganchkorlik, naqqoshlik, kulolchilik va miskarlik buyumlari intererda nafaqat funksional ashyo, balki badiiy kompozitsiyaning ajralmas qismi sifatida qo'llanilgan.

Qo'qon me'morchilik yodgorliklari, xususan, turar-joy va saroy binolarini tahlil qilganda, Samarqand, Xiva va Buxoro maktablaridan farqli ravishda, bu yerda XIX asrga xos bo'lgan yangicha stilistik yo'nalish ko'zga tashlanadi. Agar tarixiy binolarning soni va saqlanganlik darajasi bo'yicha Qo'qon respublikada to'rtinchi o'rinda tursa-da, aynan XIX asrda qurilgan binolarning badiiy bezagi va interer yechimlari bo'yicha u birinchilar qatorida turadi. Bu esa Qo'qon ustalari — me'morlar, naqqoshlar va duradgorlarning professional mahorati o'sha davrda eng yuqori nuqtaga chiqqanligidan dalolat beradi.

Qo'qon me'morchilik maktabining eng yuksak va monumental cho'qqisi shubhasiz Xudoyorxon saroyi (O'rda) hisoblanadi. 1871-yilda qurib bitkazilgan ushbu saroy majmuasi o'sha davr me'morchiligining yuksak nomoyondasi hisoblanadi. Saroy intereri nafaqat xonlikning ma'muriy markazi, balki milliy hunarmandchilik turlarining o'zaro uyg'unligini (sintezini) namoyish etuvchi o'ziga xos "tirik muzey" vazifasini o'tagan.

Hunarmandchilikning me'morchilik bilan sintezi Xudoyorxon saroyi misolida yaqqol ko'rinadi. Saroy qurilishiga jalb etilgan yuzlab ustalar — usta Mir Ubaydulla, usta Mullasulaymon, usta Ma'murjon va boshqalar — Qo'qon hunarmandchilik maktabining eng yaxshi an'alarini interer dizayniga tatbiq etishgan. I. Azimov ta'kidlaganidek, Qo'qon naqqoshlik maktabiga xos "islamiy" va "girihi" naqshlari o'zining rangdorligi va elementlarining nozikligi bilan ajralib turadi [6, 92-b.].

Qo'qon xonligining so'nggi monumental yodgorligi hisoblangan Xudoyorxon saroyi (Urda) XIX asr o'zbek milliy me'morchiligining eng yuksak cho'qqisidir. Saroy qurilishi bevosita Qo'qonning so'nggi hukmdori Sayid Muhammad Xudoyorxon nomi bilan bog'liq bo'lib, u o'z hokimiyatining qudrati va xonlikning madaniy salohiyatini namoyish etish maqsadida ushbu mahobatli majmuani barpo ettirgan. H. Bobobekovning arxiv ma'lumotlariga

tayangan tadqiqotlariga ko'ra, saroy qurilishi 1863-yilda boshlanib, qariyb o'n yil davom etgan va 1871-yilda to'liq yakunlangan [3, 112-b.].

Saroyning bunyod etilishi o'sha davr uchun o'ta murakkab va keng ko'lamlı loyiha bo'lgan. Qurilish jarayoniga Farg'ona vodiysining barcha hududlaridan — Qo'qon, Marg'ilon, Namangan, Andijon va hatto Qashqar kabi uzoq manzillardan eng mohir ustalar jalb etilgan. Bosh me'mor — usta Mir Ubaydulla boshchiligida bir necha yuzlab ganchkorlar, naqqoshlar, duradgorlar va tosh yo'nuvchilar mehnat qilishgan [2, 48-b.]. Ushbu ustalar jamoasining sa'y-harakati natijasida saroy nafaqat ma'muriy bino, balki har bir detali puxta ishlangan san'at asariga aylandi.

Me'moriy jihatdan saroy "Urda" (qal'a ichidagi saroy) tipida qurilgan bo'lib, u balandligi 3-4 metrlik sun'iy tepalik (poydevor) ustiga qad ko'targan. Bu usul binoni atrof-muhitdan ajratib ko'rsatish va unga mahobatlilik baxsh etish uchun xizmat qilgan. Saroy dastlab 4 gektar maydonni egallagan bo'lib, u o'z ichiga 119 ta xona va 7 ta ichki hovlini qamrab olgan [3, 115-b.]. V. Voronin o'zining 1940-yildagi kuzatishlarida qayd etganidek, saroyning bunday keng miqyosda rejalashtirilishi o'sha davr me'morchilik tafakkurining yuksak darajada ekanligidan dalolat beradi [4, 12-b.].

Bu yerda hunarmandchilik turlari oddiy dekorativ element emas, balki kompleks ekologik tizimning tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'ladi. Ganch materialining gigroskopik xususiyati ichki namlikni tartibga solib, mikroiklimni barqarorlashtiradi. Yog'och konstruksiyalar esa issiqlik almashinuvini muvozanatlash orqali energiya samaradorligini ta'minlaydi. Naqqoshlikda ishlatilgan tabiiy pigmentlar esa inson salomatligiga zarar yetkazmaydigan ekologik komponent hisoblanadi.

Ganchkorlik san'ati: Saroy devorlaridagi murakkab nishalar, muqarnaslar va o'yma ganch bezaklarini yaratishda usta Ma'murjon boshchiligidagi ganchkorlar guruhi ishtirok etgan. Ular ganchning plastik xususiyatlaridan foydalanib, intererda yorug'lik va soya o'ynini yaratishga erishganlar

Naqqoshlik va ranglar jilosi: Shiftlardagi "islmiy" va "girihi" naqshlarini, devoriy pannolarni oltin suvi va tabiiy bo'yoqlar bilan bezashda usta Olimjon (Qo'qonlik) va uning shogirdlari katta mahorat ko'rsatganlar. Ularning ranglar tanlashdagi didi Farg'ona uslubining shakllanishiga asos bo'lgan [6, 90-b.].

Qurilish materiallari tanlashda ham Qo'qon ustalari o'ziga xos metodologiyaga tayanganlar. Binoning karkas qismi pishiq g'ishtdan terilgan bo'lsa, interer qismida ganch va yog'ochning eng sifatli turlaridan foydalanilgan. Xususan, saroy ustunlari va eshiklari uchun maxsus ishlov berilgan qayrag'och va chinor yog'ochlari tanlangan bo'lib, ular asrlar o'tsa-da o'zining mustahkamligi va badiiy jilosini yo'qotmagan [5, 62-b.].

Saroy intererining muhim metodologik jihati devor sathining uch qismli vertikal bo'linishidir. Pastki qism konstruktiv mustahkamlik va funksional barqarorlikni ifodalab, inson bilan bevosita aloqada bo'ladi. O'rta qism kompozitsion markaz sifatida nishalar tizimi orqali fazoviy chuqurlik va ritmik dinamika hosil qiladi. Yuqori qism esa yorug'likni aks ettiruvchi va fazoni vizual kengaytiruvchi element sifatida xizmat qiladi. Ushbu uchlik tizim inson tanasining proporsiyalari bilan uyg'unlashib, ergonomik qulaylikni ta'minlaydi.

1. Pastki qism — "Sarpanj" (Friz va panel qismi): Devorning pol sathidan 60-80 sm balandlikkacha bo'lgan qismi. Bu qism amaliy ahamiyatga ega bo'lib, odatda chidamlilikni ta'minlash uchun pishiq ganch yoki yog'och panellar bilan ishlangan. Bezak jihatdan bu yerda ko'proq geometrik "girihi" naqshlari yoki silliq suvoq qo'llanilgan. V. Voronin ta'kidlaganidek, pastki qism xonaning "poydevori" vazifasini o'tab, yuqorigi boy bezaklar uchun asos bo'lib xizmat qiladi [4, 15-b.].

2. O'rta qism — "Nishalar tizimi" (Asosiy kompozitsion sath): Bu devorning eng katta va ko'zga yaqin qismi bo'lib, asosan ganchli tokchalar (nishalar) va devoriy pannolar bilan to'ldirilgan. Qo'qon maktabida nishalar nafaqat ashyolar qo'yish uchun, balki fazoviy chuqurlik yaratish uchun xizmat qilgan.

Nishalarning ichki qismi: Har bir nisha ichi alohida rangli naqsh ("islmiy" gullar) bilan bezatilgan.

Plastika: S. Bulatovning yozishicha, nishalarning ravoqsimon tepa qismi intererda ritm va dinamika hosil qiladi [5, 68-b.]. Aynan mana shu qismda yorug'lik va soya o'yini eng yorqin namoyon bo'ladi.

3. Yuqori qism — "Sharafa" va "Muqarnas" (Shift bilan bog'lovchi sath): Devorning shiftga tutashgan qismi bo'lib, u yerda murakkab ganchli karnizlar — "sharafa"lar joylashgan. Bu qism intererining eng mahobatli va havodor qismi hisoblanadi.

Vazifasi: Sharafa devordan shiftga vizual o'tishni ta'minlaydi va xonaning umumiy balandligini bo'rttirib ko'rsatadi.

Bezak: Bu yerda tilla suvi yugurtirilgan ganch o'ymakorligi eng nozik detallargacha ishlangan bo'lib, u shiftning og'irligini vizual ravishda "yengillashtiradi" [6, 92-b.].

V. Voronin o'z tadqiqotlarida Qo'qon uylari va O'rdasidagi ushbu uch qismli bo'linishni inson tanasining mutanosibligiga (proporsiyasiga) qiyoslaydi [4, 17-b.]. Pastki qism — mustahkamlik, o'rta qism — ko'rkamlik, yuqori qism esa — ma'naviy yuksaklikni ifodalaydi.

Magistrlik tadqiqoti uchun ushbu uch qismli tizimni o'rganish o'ta muhimdir. Chunki zamonaviy interer dizaynida ham devor sathi mana shunday proporsiyalarda bo'linsa, xonada vizual qulaylik va ergonomik muvozanat saqlanib qoladi.

Magistrlik tadqiqoti nuqtai nazaridan saroy qurilishi tarixini o'rganish, bizga intererdagi dekorativ bezaklarning nafaqat estetik, balki tarixiy-madaniy ildizlarini tushunishga yordam beradi. Saroyning har bir bo'lmasi — qabulxonalardan tortib, shaxsiy hujralargacha — o'sha davr ijtimoiy ierarxiyasi va me'moriy etikasini aks ettiradi. Garchi vaqt o'tishi bilan majmuaning bir qismi buzilib ketgan bo'lsa-da (hozirda faqat ikkita hovli va 19 ta xona saqlanib qolgan), saqlanib qolgan qismlari ham Qo'qon me'morchilik maktabining g'oyaviy qudratini to'liq namoyon etadi.

Saroyning rejalashtirish tizimi ham ekologik yondashuvga asoslangan. Ichki hovli (atrium) orqali tabiiy shamollatish, yorug‘likning filtrlanib kirishi va issiqlik balansining saqlanishi ta‘minlanadi. Bu jarayon zamonaviy arxitekturada “passiv dizayn” sifatida talqin qilinadi. Demak, an‘anaviy me‘morchilik yechimlari bugungi kun ekologik arxitekturasining nazariy asoslarini shakllantirgan.

Ranglar tizimi ham ekologik tafakkurning muhim komponentidir. Oq rang yorug‘likni maksimal aks ettirib, energiya sarfini kamaytiradi; moviy va zangori ranglar psixologik salqinlikni ta‘minlab, insonning hissiy muvozanatini qo‘llab-quvvatlaydi; yog‘ochning tabiiy ranglari esa intererda biogenetik uyg‘unlik hissini kuchaytiradi. Bu ranglar kombinatsiyasi inson va muhit o‘rtasida barqaror vizual va psixologik muvozanatni yuzaga keltiradi.

Shu tariqa, Xudoyorxon saroyi intereri an‘anaviy hunarmandchilik sintezi orqali shakllangan murakkab ekologik tizim sifatida namoyon bo‘ladi. Undagi har bir element — material, rang, shakl va fazo — yagona konseptual g‘oyaga bo‘ysundirilgan bo‘lib, bu tizim bugungi zamonaviy interer dizayni uchun muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi.

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, an‘anaviy Farg‘ona intereri zamonaviy ekologik dizayn tamoyillari bilan yuqori darajada mos keladi. Bu esa tarixiy tajribani zamonaviy arxitektura amaliyotiga integratsiya qilish zarurligini ko‘rsatadi. Shuningdek, hunarmandchilik sintezi — ganchkorlik, yog‘och o‘ymakorligi va naqqoshlik — intererda nafaqat estetik, balki funksional-ekologik vazifani ham bajaradi. Bu yondashuv zamonaviy dizaynda “multi-layered design system” sifatida talqin qilinishi mumkin.

XULOSA

Xudoyorxon saroyi intereri an‘anaviy me‘morchilikda ekologik tafakkur va hunarmandchilik sintezining mukammal modeli sifatida namoyon bo‘ladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, tarixiy interer yechimlari zamonaviy barqaror dizayn konsepsiyalarining nazariy va amaliy asoslarini boyitadi. Ushbu modelni zamonaviy interer arxitekturasida qo‘llash ekologik muvozanat va energiya samaradorligini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega.

Xudoyorxon saroyi intererlarini ilmiy tahlil qilish natijasida Farg‘ona me‘morchilik maktabida shakllangan an‘anaviy interer muhitining nafaqat estetik, balki ekologik va funksional jihatdan ham mukammal tizim ekanligi aniqlandi. Tadqiqot davomida saroy intererida qo‘llanilgan ganchkorlik, yog‘och o‘ymakorligi va naqqoshlik kabi hunarmandchilik turlarining o‘zaro uyg‘un holda yagona badiiy-kompozitsion tizimni hosil qilishi bilan bir qatorda, inson va muhit o‘rtasidagi ekologik muvozanatni ta‘minlashda ham muhim rol o‘ynashi asoslab berildi.

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, interer makonining devor sathini uch qismli vertikal tizim asosida tashkil etilishi fazoviy ierarxiya va vizual ergonomikani shakllantirishga xizmat qilgan. Pastki qism konstruktiv va himoyaviy vazifani bajargan bo‘lsa, o‘rta qism asosiy badiiy-kompozitsion markaz sifatida intererining estetik qiyofasini belgilagan, yuqori qism esa yorug‘likni aks ettirish hamda makonni vizual kengaytirish orqali ekologik va psixologik qulaylikni ta‘minlagan. Ushbu tizim insonning vizual qabul qilish xususiyatlari va antropometrik proporsiyalariga mos ravishda shakllantirilgani bilan ham ahamiyatlidir.

Tadqiqot natijalari asosida an‘anaviy materiallardan foydalanishning ekologik afzalliklari ham aniqlandi. Xususan, ganchning namlikni muvozanatlashtiruvchi tabiiy xususiyatlari, yog‘ochning issiqlik almashinuvini tartibga soluvchi sifati va tabiiy pigmentlarning inson salomatligiga xavfsizligi saroy intererlarida ekologik tafakkur tamoyillari mavjud bo‘lganligini ko‘rsatadi. Bu esa tarixiy interer yechimlari zamonaviy ekologik va barqaror dizayn konsepsiyalarining dastlabki ko‘rinishlari ekanligini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, ichki hovli tizimi, tabiiy shamollatish va yorug‘lik balansiga asoslangan rejalashtirish usullari mikroiklimni tabiiy yo‘l bilan boshqarishga xizmat qilgani aniqlandi. Mazkur yondashuv bugungi zamonaviy arxitekturada qo‘llanilayotgan “passiv dizayn” konsepsiyasining tarixiy ildizlari sifatida baholanishi mumkin. Shu jihatdan, Xudoyorxon saroyi intererlari nafaqat tarixiy-madaniy meros obyekti, balki ekologik arxitektura va barqaror interer dizayni uchun muhim ilmiy-amaliy model hisoblanadi.

Tadqiqot yakunida shunday xulosaga kelish mumkinki, Farg‘ona me‘morchilik maktabida shakllangan interer metodologiyasi zamonaviy interer dizayni amaliyotida ekologik muvozanat, energiya samaradorligi va inson psixologik komfortini ta‘minlashda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Shu sababli, an‘anaviy milliy interer tajribalarini zamonaviy loyihalash amaliyotiga integratsiya qilish, ularni ilmiy jihatdan chuqur o‘rganish hamda saqlab qolish bugungi arxitektura va dizayn sohasining dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rasulov H. Qo‘qon Shahar Turizmi Rivojlanishida Hunarmandchilikning Ahamiyati. “Yoshlar Va Tadbirlorlikni Qo‘llab Quvvatlash- Mamlakatimizda Amalga Oshirilayotgan Islohotlarning Muhim Omili “ Xalqaro Ilmiy-Amaliy Konferensiyasidan Olingan
2. Mamadaliyev X. Farg‘Ona Vodiysi Shaharlari Tarixi (Xix-Xx Asr Boshlari). — Toshkent: Universitet, 2022.
3. Bobobekov H. Qo‘Qon Tarixi. — Toshkent: Fan, 1996.
4. Voronin V. Starye Jilye Doma V Fergane // Arxitektura Sssr. — 1940. — № 3.
5. Bulatov S., Muxtorov A. Ganchkorlik San‘ati. — Toshkent: Musiqa, 2006.
6. Azimov I. O‘zbekiston Naqshu Nigori. — Toshkent, 1987.